

УДК 338.23

Алимов Р.А. д.э.н., профессор

Султанова Л.Ш. к.э.н., доцент

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Глобальный инновационный индекс: инновационное развитие стран Центральной Азии (подходы к исследованию)

Global innovation index: innovative development of Central Asian countries (research approaches)

Global innovatsiyalar indeksi: Markaziy Osiyo davlatlarining innovatsion rivojlanishi (tadqiqot yondashuvlari)

Аннотация

Учитывая важность инноваций в усилиях по экономическому росту экономики и возможность управления этим процессом правительствами, становится все более необходимым совершенствовать инструменты, позволяющие регуляторам и менеджерам принимать решения. Это статья направлена на выявление общих причинно-следственных связей Глобального инновационного индекса (GII), который измеряет различные аспекты инновационной экосистемы по странам, в частности для некоторых стран Центральной Азии. Мы берем все эти переменные в качестве исходных данных, а показатель GII, отражающий инновационную компетентность данной группы стран в качестве результата, и для анализа используем основные данные GII - 2023.

Ключевые слова: Инновации; Глобальный инновационный индекс; Субиндексы; страны Центральной Азии; инновационное развитие

Annotation

Given the importance of innovation in economic growth efforts and the ability of governments to manage this process, it is becoming increasingly necessary to improve the tools that enable regulators and managers to make decisions. This article aims to identify the overall cause-and-effect relationships of the Global Innovation Index (GII), which measures various aspects of the innovation ecosystem across countries, particularly for some Central Asian countries. We take all these variables as input data, and the GII indicator, reflecting the innovative competence of a given group of countries, as the result, and use the main GII data -

2023 for analysis.

Key words: Innovation; Global Innovation Index; Subindexes; countries of Central Asia; innovative development

Izoh

Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda innovatsiyalarning ahamiyati va hukumatlarning ushbu jarayonni boshqarish qobiliyatini hisobga olgan holda, tartibga soluvchilar va menejerlarga qaror qabul qilish imkonini beradigan vositalarni takomillashtirish zarurati tobora ortib bormoqda. Ushbu maqola mamlakatlarda, jumladan, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun innovatsion ekotizimning turli jihatlarini o'lchaydigan Global Innovatsiyalar indeksining (GII) umumiy sabab-natija munosabatlarini aniqlashga qaratilgan. Biz ushbu o'zgaruvchilarning barchasini kirish ma'lumotlari sifatida qabul qilamiz va natijada ma'lum bir mamlakatlar guruhining innovatsion vakolatlarini aks ettiruvchi GII ko'rsatkichi va tahlil qilish uchun asosiy GII ma'lumotlaridan - 2023 dan foydalanamiz.

Kalit so'zlar: Innovatsiyalar; Global innovatsiyalar indeksi; pastki indekslar; Markaziy Osiyo mamlakatlari; innovatsion rivojlanish

Введение

Положительная взаимосвязь между инновациями и экономическим ростом является бесспорным (Pradhan et al., 2016 [1]; Schumpeter, 1934 [2]; Freeman, 1995 [3]; Nelson et al., 1982 [4]). Эта связь наблюдается через индикаторы, которые пытаются измерить уровень инноваций в странах. Среди факторов важное место занимает Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index - GII). Этот индекс рассчитывается на основе показателей, связанных с уровнем экономического развития страны, таких как качество и зрелость институтов, прозрачность и политическая стабильность, человеческий капитал, инфраструктура и технологический уровень, уровень рынка и бизнеса.

Вышеупомянутая взаимосвязь между инновациями и экономическим ростом может быть подтверждена тем фактом, что в 2022г. 22 страны занимают лучшие позиции в GII 2023 г. [5], в частности Швейцария, Швеция, США, Англия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия, Республика Корея, Гонконг, Франция, Израиль, Китай, Ирландия, Япония, Канада, Люксембург, Австрия, Норвегия, Исландия и Бельгия среди 22 стран с самым высоким доходом на душу населения в мире. Если практически доказана взаимосвязь между инновациями и экономическим ростом, то

сегодня становится актуальным поставить инновации в центр стратегий государственного управления. Проведённые исследования показывают, что можно улучшить инновационную структуру с помощью государственной политики, направленной на достижение этой цели (Meyer et al., 1991 [6]; Mazzucato, 2014 [7]; Moreira 2022 [8]). В частности, такой инструмент как GII является важным и компетентным инструментом для регулирующих органов.

Итак, как показывают исследования для того чтобы управлять инновациями, нужно сначала идентифицировать, формализовать индикаторы, характеризующие инновационное развитие. Нельзя контролировать то, что нельзя измерить. Это утверждение указывает на необходимость использования показателей инновационного развития на уровне бизнеса и национальном уровне. Важной задачей является поиск показателей, отражающих инновации в том виде, в каком они существуют в настоящее время (OECD SCOREBOARD, 2013 [9]; WIPO, 2011 [10]). Прямых официальных показателей, позволяющих количественно оценить результаты инноваций, по-прежнему крайне мало. Charmes, J., Gault, F. & Wunsch-Vincent, S. (2018) [11] сообщают, что большинство измерений также не могут адекватно отразить результаты инноваций в отличие от широкого спектра участников инновационной деятельности. Сюда же входят исследования, которые в значительной степени способствовали измерению инновационной деятельности, но не обеспечивают хороших и надежных показателей ее развития в различных экономиках и которые часто неприменимы к развивающимся экономикам.

Индексы инноваций на макроуровне имеют ряд ограничений, накладываемые на использование директивными органами. Во-первых, эти индексы не могут быстро отражать изменения в моделях на уровне фирм (Hollanders & Van Cruysen, 2018 [12]). Кроме того, инновационный потенциал, используемый в каждом из индексов, недостаточно отражает сложность инновационной деятельности (Saisana, Nardo et al., 2005 [13]). Другие критические замечания относятся к тому факту, что показатели больше фокусируются на инновационных затратах (входных данных), чем на инновационных результатах (выходных данных); часто являются вневременными из-за недоступности и недостаточной зрелости данных; и, учитывая конкретные показатели, они не отражают взаимодействие между странами, поскольку некоторые из них, как правило, являются

источниками инноваций, а другие вносят меньший вклад в этот процесс (Hao et al., 2017 [14]).

Основная часть

Показателем, изучаемым в данной работе, является Глобальный инновационный индекс 2023 года (GII 2023). Глобальный инновационный индекс (GII) был запущен в 2007 году с целью выявления и определения показателей и методов, которые могли бы дать максимально полную картину инноваций в обществе. Для постановки этой цели было несколько причин. Во-первых, инновации важны для стимулирования экономического прогресса и конкурентоспособности – как для развитых, так и для развивающихся стран. Многие правительства ставят инновации в центр своих стратегий роста. Во-вторых, определение инноваций расширилось – оно больше не ограничивается научно-исследовательскими лабораториями (НИОКР) и опубликованными научными работами. Понятие инноваций приобрело более общий и горизонтальный характер и включает в себя социальные, бизнес-модельные и технические аспекты. Правительства разных стран мира используют ГИИ для сравнительной оценки инновационной деятельности, улучшения своих инновационных показателей и для формирования научно обоснованной инновационной политики. В контексте Целей в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций ГИИ с 2019 года признается Генеральной Ассамблеей ООН в качестве эталона для оценки показателей инновационной деятельности.

Индекс, опубликованный в 2023 г., имеет структуру, состоящую из 80 показателей, исследованных в 132 странах (GII, 2023 г.). Детали индикаторов и их оценки публикуются ежегодно с 2011 года «консорциумом», сформированным Корнельским университетом - Колледжем бизнеса SC Johnson, Всемирной Организацией интеллектуальной собственности – ВОИС и INSEAD.

Цель создания GII заключалась в том, чтобы найти показатели и методы, которые лучше всего охватывают мир инноваций общества, выходя за рамки традиционных показателей, таких как количество и уровень исследовательских статей и расходы на исследования и разработки. GII — это развивающийся проект, основанный на предыдущих изданиях и включающий последние данные и результаты исследований в области измерения инноваций. В GII инновационные факторы регулярно оцениваются. Это

обеспечивает фундаментальный инструмент для лиц, принимающих решения, и богатую базу данных с подробными показателями для уточнения инновационной политики.

GII не претендует на то, чтобы быть окончательным рейтингом стран с точки зрения инноваций. Измерение результатов инноваций и их воздействия остается сложной задачей. Составители индекса уделяют большое внимание измерению климата и инфраструктуры для инноваций, оценке соответствующих результатов, поиску более эффективных измерений, лучшему пониманию инноваций и определению политики, способствующей инновациям (Dutta et al., 2020 [15]).

GII уделяет особое внимание представлению положения различных компонентов для каждой экономики, выбирает сильные и слабые стороны, их определения и соответствующие источники, подробные технические примечания и корректировки структуры GII. Хотя авторы GII признают ограниченность определения для использования только в статистических измерениях в коммерческом секторе и не делают акцент на инновациях в государственном секторе и в секторе домохозяйств, определение инноваций, используемое для разработки Индекса, разработано на основе Руководства Осло 2005 г., где вводится ряд определений, связанных с инновациями в бизнес-деятельности и в различных типах компаний.

За последние два десятилетия экономисты и политики сосредоточили внимание на НИОКР, основанных на технологических инновациях, в основном производимых внутри страны и в основном в обрабатывающей промышленности. Инновации такого рода осуществлялись высококвалифицированной рабочей силой в компаниях, интенсивно занимающихся исследованиями и разработками, в рамках инновационного процесса, характеризуемого как закрытый, внутренний и локализованный. Технологические достижения были признаны «радикальными» и произошли на «глобальной границе знаний». Эта характеристика подразумевала существование ведущих и отстающих экономик с низким или средним уровнем дохода, которые лишь «догоняют» (OECD, 2010 [16]; WIPO, 2010 [17]).

Инновации все больше фокусируются на способности использовать новые технологические комбинации, постепенные («пошаговые») инновации и «инновации без исследований». Существует постоянный интерес к пониманию того, как инновации развиваются в странах с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, существенно изменился сам

инновационный процесс. Инвестиции в деятельность, связанную с инновациями, постоянно увеличивались в компаниях и в экономике на глобальном уровне, что привело к появлению двух новых участников инновационной деятельности: тех, кто находится за пределами стран с высоким уровнем дохода, и некоммерческих субъектов. Кроме того, выявилось, структура знаний является более сложной, а производственная деятельность более географически рассредоточенной.

Итак, Глобальный инновационный индекс (GII) отслеживает самые последние глобальные тенденции в области инноваций. Он ежегодно оценивает эффективность инновационной экосистемы стран мира, выделяя сильные и слабые стороны инноваций и конкретные пробелы в показателях инноваций. Различные показатели, предлагаемые GII, можно использовать для мониторинга эффективности и сравнительного развития различных групп стран.

С момента своего создания в 2007 году GII сформировала программу измерения инноваций и стала краеугольным камнем разработки экономической политики, при этом все большее число правительств систематически анализируют свои ежегодные результаты GII и разрабатывают политические меры для повышения своей эффективности.

Глобальный инновационный индекс (GII) — это развивающийся проект, основанный на предыдущих изданиях и включающий новые доступные данные, а также на основе последних исследований в области измерения инноваций.

Концептуальная основа GII

В 2023 году модель GII включала 132 экономики, которые представляют 92,5 процента мирового населения и 97,6 процента мирового ВВП в текущих международных долларах по паритету покупательной способности [18].

Модель GII 2023 включает 80 показателей, которые делятся на три категории:

- количественные/объективные/достоверные данные (64 показателя);
- составные показатели/индексные данные (11 показателей); и
- опросные/качественные/субъективные/мягкие данные (5 показателей).

В этом году для того, чтобы экономика была включена в GII 2023, минимальное требование к симметричному охвату данных составляет не менее 36 показателей в субиндексе инновационного вклада (66 процентов) и 17 индикаторов в субиндексе инновационного выпуска (66 процентов).

Модель GII 2023 включает 80 показателей, которые делятся на три категории:

- количественные/объективные/достоверные данные (64 показателя); - составные показатели/индексные данные (11 показателей); и

- опросные/качественные/субъективные/мягкие данные (5 показателей) [19].

GIИ опирается на два субиндекса — субиндекс инновационных затрат и субиндекс инновационных результатов, каждый из которых построен на соответствующих компонентах.

Рис. 1. Глобальный инновационный индекс - структура и компоненты [19]

Рассчитываются три показателя:

• **Субиндекс** инновационных затрат (вход): пять составляющих компонентов охватывают элементы экономики, которые способствуют инновационной деятельности и облегчают ее.

• **Субиндекс** инновационных результатов (выход): инновационная продукция является результатом инновационной деятельности в экономике. Хотя выходной субиндекс включает только два компонента, он имеет такое же значение, как и входной субиндекс при расчете общих баллов GII.

• **Общий балл GII** представляет собой среднее значение входных и выходных субиндексов, на основе которых затем составляются рейтинги стран GII.

Каждый из пяти входных и двух выходных компонентов разделен на три подкомпонента, каждый из которых состоит из отдельных показателей, всего в 2023 году их было 80. Подкомпоненты рассчитываются с использованием средневзвешенного значения его отдельных показателей в форме баллов от 0 до 100. Баллы компонента рассчитываются с использованием средневзвешенного значения его подкомпонентов.

Пять компонентов, составляющих первый субиндекс, определяют аспекты благоприятной среды для инноваций в экономике: (1) институты, (2) человеческий капитал и исследования, (3) инфраструктура, (4) развитость рынка и (5) развитость бизнеса. Компоненты, составляющие второй субиндекс, включают в себя результаты инновационной деятельности: (6) знания и технологии и (7) творческие результаты.

Первый компонент «Институты» (1) пытается охватить институциональную структуру экономики, измеряя способность институциональной структуры привлекать бизнес и способствовать росту, обеспечивая надлежащее управление и надлежащие уровни защиты, а также необходимые стимулы для инноваций. Таким образом, он пытается измерить политическую, нормативную и деловую среду. Он состоит из следующих трех подкомпонентов: «Институциональная среда» (1.1), «Правовая среда» (1.2) и «Деловая среда» (1.3).

Второй компонент «Человеческий капитал и исследования» (2), оценивает уровень системы образования как важнейшей детерминанты инновационного потенциала нация. Он включает сложные подкомпоненты «Образование» (2.1), «Высшее образование» (2.2) и «Исследования и разработки (НИОКР)» (2.3).

Третий компонент - «Инфраструктура» (3) включает в себя три подкомпонента: «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» (3.1), «Общая инфраструктура» (3.2) и «Экологическая устойчивость» (3.3). Эти вспомогательные элементы направлены на более широкую проверку качества доступа к связи, транспорту и энергетической инфраструктуре как важнейших факторов роста производительности и эффективности, в конечном счете, к инновациям.

Четвертый компонент «Развитость рынка» (4) оценивает доступность кредита и среду, которая поддерживает инвестиции, доступ к международному рынку, конкуренцию и масштабы рынка, которые имеют основополагающее значение для появления инноваций. Этот компонент состоит из трех подкомпонентов, структурированных по рыночным условиям и общему уровню операций: «Кредит» (4.1), «Инвестиции» (4.2) и «Торговля, диверсификация и масштаб рынка» (4.3).

Последним компонентом субиндекса инновационных затрат (входа) является (5) «Развитость бизнеса». Этот компонент пытается оценить как благоприятную бизнес-среду для инноваций в компании. Как это было проверено во втором компоненте «Человеческий капитал и исследования» накопление человеческого капитала на всех уровнях посредством образования и приоритизации деятельности в области НИОКР являются важными условиями для развития инноваций. Эта логика развивается здесь еще дальше, когда утверждается, что компании стимулируют свою производительность, конкурентоспособность и инновационный потенциал, нанимая высококвалифицированных специалистов. Он включает следующие подкомпоненты: «Работники умственного труда» (5.1), «Инновационные связи» (5.2) и «Поглощение знаний» (5.3).

Вторым субиндексом GII 2023 является Субиндекс инновационных результатов (выход), который соответствует результату инновационной деятельности в рамках экономики. Он состоит из двух компонентов: «Результаты знаний и технологий» (6) и «Творческие результаты» (7). Шестой компонент «Знания и технологии» охватывает все переменные, которые традиционно считаются результатом изобретений и/или инноваций и состоит из трех подкомпонентов: «Создание знаний» (6.1), «Воздействие знаний» (6.2), и «Распространение знаний» (6.3).

Седьмой и последний компонент относится к результатам творчества. Как хорошо известно, роль творчества в инновациях по-прежнему в значительной степени

недооценивается в дискуссиях об инновационной политике и ее измерении (GII, 2021). С самого начала GII всегда уделял особое внимание измерению творчества (креативности) как части субиндекса результатов (выпуска) инноваций. Этот компонент состоит из трех подкомпонентов: «Нематериальные активы» (7.1), «Креативные товары и услуги» (7.2) и «Онлайн-творчество» (7.3).

Перейдем к анализу инновационного развития экономик стран Центральной Азии через призму показателей Глобального инновационного индекса. Здесь следует отметить, что отход от ресурсоемкой модели экономического роста, уязвимой перед внешними потрясениями и колебаниями цен, требует более систематических инноваций или экспериментов с новыми идеями для выявления видов деятельности, которые могут стать основой для долгосрочного всеохватывающего устойчивого развития. Осознавая эту проблему, страны Центральной Азии [20] поставили инновации на первое место в своей политической повестке дня. Почти для всех странах Центральной Азии по крайней мере декларируется приоритетное развитие инноваций и создание условий для инновационного развития, в том числе принятием программ действий. Рассматриваемые страны: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Справочно, для более объективной оценки, рассмотрим также GII России и Китая.

Рис. 2. Рейтинг в GII исследуемой группы стран [20].

На рис. 2 мы видим ранжирование стран по месту в GII за 2023 год. Китай занимает 12 место, Россия - 51. Страны Центральной Азии, участвующие в рейтинге соответственно: Казахстан - 81 место, Узбекистан - 82, Кыргызстан - 106, Таджикистан - 111. На этом графике также можно увидеть

соотношении между ресурсами и результатами инноваций, другими словами, эффективность получения инноваций. Мы видим превосходные результаты Китая, где результаты инноваций (рейтинг) значительно превышают инновационные ресурсы. В 2023 г. в целом показатели стран ЦА по вложениям в инновации выше, чем по результатам инноваций. Это может сигнализировать о том, что не всегда соответствующие ресурсы эффективно используются для получения инноваций.

Рис. 3. Основные компоненты ГИ изучаемых стран [20]

Сравнение индикаторов, сгруппированных по субиндексам ресурсов и результатов инноваций по странам позволяет сделать вывод о преимуществах и недостатках каждой страны. Так Китай в целом демонстрирует относительно сбалансированный пакет индикаторов, при этом наиболее высокие значения имеет по такому компоненту как «Институты», а наименее высокий по компоненту «Творческие результаты». Можем предположить, что компонент «Творческие результаты», состоящий из трех подкомпонентов: «Нематериальные активы», «Креативные продукты» и «Интернет-творчество» наиболее долгосрочная, часто труднодостижимая цель получения инновационных результатов. Страны ЦА и Россия повторяют друг с другом конфигурацию компонентов ГИ на рис. 3, имея максимальный результат по компоненту «Институты» и «Развитость рынка». Это следует из общей логики первичных рыночных реформ в постсоветских странах, когда приоритет отдавался прежде всего созданию рыночной модели экономики. Получение эффективных творческих результатов, развитие знаний и

технологий - следующий этап развития страны. Судя по рисунку 3, на сегодняшний день первый этап еще до конца не пройден. Однако логика развития мировой экономики не оставляет анализируемым странам шансов пренебрегать темпами по получению результатов инноваций. Эффективное превращение инновационных инвестиций в инновационные результаты - вот главная задача для Узбекистана в числе других анализируемых стран Центральной Азии.

Рис. 4. Рейтинг по семи составляющим компонентам Глобального инновационного индекса Узбекистана [21]

В таблице ниже представлен обзор сильных и слабых сторон Узбекистана в ГИИ - 2023.

Таблица 1

Сильные и слабые стороны Узбекистана в контексте индикаторов Глобального инновационного индекса [22]

Сильные стороны			Слабые стороны		
Код	Название индикатора	Рейтинг	Код	Название индикатора	Рейтинг
3.2.3	Валовое накопление капитала, % ВВП	6	7.3.1	Родовые домены верхнего уровня (TLD)/ на 1 тыс. населения в возрасте 15-	132

				69 лет	
6.2. 1	Рост производительности труда, %	6	6.3. 3	Экспорт высоких технологий, % от общего объема торговли	122
2.2. 2	Выпускники естественных и инженерных специальностей, %	12	6.1. 4	Научно- технические статьи/млрд долл. США по ППС ВВП	117
6.1. 3	Полезные модели по происхождению/ млрд долл. США по ППС ВВП	17	5.2.5	Семейства патентов/ ВВП по ППС в млрд. долл. США	95
1.3. 1	Политика ведения бизнеса	23	5.2.3	Процент валовых расходов на НИОКР, финансируем ых из-за границы, % ВВП	92
5.3. 2	Импорт высоких технологий, % от общего объема торговли	27	5.1.2	Фирмы, предлагающ ие формальное обучение, %	88
2.1. 5	Соотношение учеников и учителей, среднее образование	28	7.2.2	Количество произведенн ых национальны х художествен ных фильмов (на миллион населения в возрасте 15- 69 лет)	73
5.2. 2	Состояние развития кластера	29	2.3. 4	Рейтинг университето в QS топ-3	71

				(составленны й Quacquarelli Symonds)	
5.2. 1	Сотрудничество университетов и промышленности в области исследований и разработок	32	6.2. 2	Стоимость стартапов, имеющих оценку в миллиард долл. США % ВВП	48
5.3. 4	Чистый приток ПИИ, % ВВП	41	2.3. 3	Мировые корпоративн ые инвесторы в НИОКР, топ- 3, млн. долл. США	40

Самыми сильными компонентами GII для Узбекистана являются те, которые имеют рейтинг выше GII Узбекистана (82), а самыми слабыми – те, которые занимают рейтинг ниже.

Сильными компонентами GII Узбекистана являются: «Институты» (55-е место), «Развитость рынка» (69-е место), «Инфраструктура» (73-е место) и «Развитие бизнеса», «Результаты знаний и технологий» (78-е место). Более слабыми компонентами GII Узбекистана являются: «Творческая продукция» (93-е место), «Человеческий капитал и исследования» (89-е место). Особое внимание следует уделить развитию субиндекса «Инновационные результаты». В частности, вполне достижимы цели в таких подкомпонентах как: научно-технические статьи и семейства патентов.

Рис. 5. Эффективность инноваций в зависимости от уровня дохода

На приведенной выше пузырьковой диаграмме [21] (рис.5) показана взаимосвязь между уровнями доходов (ВВП на душу населения) и инновационной эффективностью (показатель ГИИ). Линия тренда показывает ожидаемую эффективность инноваций в зависимости от уровня дохода. Экономики, находящиеся выше линии тренда, демонстрируют лучшие результаты, чем ожидалось, а страны, расположенные ниже, демонстрируют показатели ниже ожиданий. Узбекистан расположен чуть выше линии тренда и это в целом положительная тенденция.

Заключение

Страны с высоким уровнем доходов, в частности из Северной Америки и Европы, продолжают лидировать в рейтингах ГИИ имеют самые сильные и сбалансированные инновационные системы. Однако глобальный инновационный ландшафт тоже меняется. Есть несколько стран со средним уровнем дохода, особенно Турция, Вьетнам, Индия и Филиппины, которые догоняют лидеров. Эти страны могут стать примером для стран Центральной Азии.

Страны Центральной Азии демонстрируют различную динамику по основным компонентам: бесспорных лидеров по всем компонентам в исследуемой группе не наблюдается, хотя общий рейтинг ранжирует данную группу стран с 79 по 103 место (среди 132 страны). И это вызывает озабоченность, хотя бы потому, что исторически во всех странах исследуемой группы многие показатели, такие как образование, исследования, инфраструктура и др. были едва ли не самыми передовыми в мире. Есть и обнадеживающие тенденции, такие как развитие ИКТ, во всех странах исследуемой группы данный показатель имеет весьма высокий рейтинг. Неплохие тенденции по функционированию институтов, развитию инфраструктуры. Есть отдельные положительные тенденции в росте производительности труда.

Это исследование, наряду с другими, может способствовать дальнейшим разработкам. Исследования, учитывающие все входные и выходные данные Глобального инновационного индекса, могут способствовать лучшему пониманию движущих сил инноваций. По мере увеличения количества доступных данных интересно провести анализ панельных данных, чтобы получить прогноз инноваций и помочь в разработке государственной политики для стимулирования роста инноваций. Вместе с тем, можно сделать определенные выводы.

Что касается конкретных мер политики.

- Страны Центральной Азии обладают уникальными возможностями для того, чтобы воспользоваться преимуществами, предоставляемыми странами с молодым населением. Чтобы воспользоваться этим демографическим дивидендом, который, как ожидается, продлится в течение следующих 20 лет, ЦА необходимо вооружить свою рабочую силу навыками и знаниями, которые можно использовать, чтобы она могла внести существенный вклад в усилия страны по развитию.

- Понимая, что инновации являются двигателем роста, занятости, конкурентоспособности и совместного использования возможностей в XXI веке, правительства стран ЦА создали множество учреждений и инфраструктурных фондов, связанных с инновациями.

- Инновации рискованны. Новые идеи требуют времени и экспериментов для развития, и если идея терпит неудачу, человек получает отрицательную отдачу от своих инвестиций. Следовательно, в обществах с небольшим количеством систем социальной защиты инноваций также

мало. Государственная политика может подтолкнуть отдельных новаторов, предоставив им некоторую поддержку. Необходимо понимать экспериментальный характер предпринимательства и связанные с ним риски, чтобы у предпринимателя был еще один шанс добиться большего успеха.

- Для укрепления инновационной системы требуется платформа для обмена и распространения информации, чтобы обеспечить улучшенный доступ к знаниям. Государственная политика, поощряющая инновации, может оказать существенное влияние на рост и создание рабочих мест в экономике. Кроме того, в странах ЦА есть скрытый резерв научных и инженерных талантов, которые необходимо капитализировать для воссоздания местного интеллектуального капитала, который был весьма значителен в период Советского Союза. Государственные инвестиции в исследования, создание знаний и технический прогресс действительно играют роль в подпитке инноваций, производительности, создании капитала и, следовательно, росте.

Экономисты уже давно утверждают, что развивающиеся страны имеют потенциал для высокого роста производительности, если они перенимают существующие технологии и применяют их к местным условиям. В этом исследовании понимание процессов инновационного развития основывается на так называемом инновационном «парадоксе» [22]: несмотря на потенциал очень высокой отдачи, развивающиеся страны инвестируют гораздо меньше средств во внедрение и изобретение новых процессов и продуктов, чем развитые страны. В основе этого парадокса лежит тот факт, что фирмам в развивающихся странах не хватает управленческих и технологических возможностей для реализации значимых инновационных проектов. Это означает, что традиционная инновационная политика вряд ли будет эффективной, и необходимы новые акценты с учетом опыта успешных стран. Второй фактор заключается в том, все компоненты и подкомпоненты (индикаторы) GIИ взаимодополняют друг друга, раскрывая глубинные течения всего инновационного процесса. Это означает, что создание эффективной инновационной системы будет более серьезной политической задачей, и что стандартные показатели эффективности инноваций, такие как затраты на исследования и разработки или рост ВВП, не могут объяснить тенденции инновационного развития. Глобальный инновационный индекс

способен быть инструментом анализа, сопоставления и становления национальных инновационных систем. А также руководством к действию на макро- и микроуровне.

Библиография

1. Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Hall, J. H. & Nair, M. (2016). Innovation, financial development and economic growth in Eurozone countries. *Applied Economics Letters*, 23:16, 1141-1144. DOI:10.1080/13504851.2016.1139668.
2. Schumpeter. J.A. The theory of economic development. Harvard University Press, (1934)
3. Freeman, C. (1995) "The 'National System of Innovation' in Historical Perspective". *Cambridge Journal of Economics* 19 (1), pp.5 https://www.researchgate.net/publication/5207975_The_'National_System_of_Innovation'_in_Historical_Perspective
4. Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA Harvard University Press.
5. <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>
6. Meyer, J. & Rowan, B. (1991). Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. The University of Chicago Press. <https://www.scielo.br/j/rae/a/yfSJ69NTb8jcHSYr3R9bztJ/?format=pdf&lang=en>
7. Mazzucato, M. (2014). O Estado empreendedor: Desmascarando mitos do setor público vs. setor privado. Portfolio-enguin. Edição do Kindle. <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=MnM0BQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=Mazzucato,+2014&ots=5mA3vuPY8f&sig=IjDfFeu422K35TF8e8PEgpaduQ#v=onepp.&q=Mazzucato%2C%202014&f=false>.
8. Moreira et al. (2022) *Research, Society and Development*, v. 11, n. 3, e19911326092, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26092>
9. https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013_sti_scoreboard-2013-en
10. <https://www.wipo.int/library/en/>
11. Charmes, J., Gault, F. & Wunsch-Vincent, S. (2018)), «Measuring innovation in the informal economy - formulating an agenda for Africa». *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 19 (3), pp. 536-549. <https://doi.org/10.1108/JIC-11-2016-0126>
12. Hollanders, H. & Van Cruysen, A. (2018). Rethinking the European Innovation Scoreboard: A New Methodology for 2008-2010. *Pro Inno / Inno*

- Metrics.https://eu.eustat.eus/elementos/ele0006100/Methodology_Report_EIS_2008-2010/inf0006199_e.pdf
13. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A. & Tarantola, S. (2005). Tools for Composite Indicators Building. Joint Research Centre. European Commission - Itália.<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.958.2519&rep=rep1&type=pdf>
 14. Hao, J. X., Ark, B. & Ozyildirim, A. (2017) Signposts of innovation: a review o innovation metrics. Economics Program Working Paper Series. The Conference
 15. Dutta S., Lanvin B., and Wunsch-Vincent S. (2020) GLOBAL INNOVATION INDEX 2020 Who Will Finance Innovation? https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020_exec.pdf
 16. The OECD Innovation Strategy (2010) <https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/>
 17. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2010). The Impact of the Economic Crisis and Recovery on Innovation. World Intellectual Property Indicators 2010. Economics and Statistics Division. Geneva: WIPO.
 18. https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/
 19. https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/
 20. <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/uzbekistan>
 21. <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/uzbekistan>
 22. https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1160-9_ch1